

“Ота-оналарнинг виртуал педагогик маданияти қандай ривожланади, деб ҳисоблайсиз?” деган саволга ота-оналар томонидан берилган жавоблардан, 43 нафари (15%) миллий, умуминсоний кадриятларимиз асосида, 57 нафари (24%) Интернетдан фойдаланиш одобига кўра, 59 нафари (37%) ахборот технологияларидан олган маълумотларни тўғри танлаш, фойдаланиш кўникмаси орқали, 91 нафари (15%) жавоб беришга қийналаман, деган фикрларни билдиришган.

Албатта таклиф этилган жавоб вариантларининг барчаси муҳим ҳисобланиб, ахборот технологияларидан олинган маълумотларини тўғри танлаш, фойдаланиш кўникмаларига эга бўлишда, миллий умуминсоний кадриятлар ҳам ўз аҳамиятига эга, ва шу билан бирга интернетдан фойдаланиш одоби ҳам тўғри шаклланган бўлиши лозим. Интернетдан фойдаланиш одоби, албатта инсонлардаги идрок, онгли ечим топиш, кўпроқ оммавийга эмас, ақл билан хатти харакатини бошқариш ҳисобланади. Ушбу кўникмаларни биринчи навбатда, ота-оналар ва уларнинг фарзандларида шакллантириш керак. Ушбу кўникмалар педагогик тарбия, педагогик таълим орқали уйғунлаштирилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-1059-сонли Қарори, 31 декабрь, 2019.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги ПФ-60-сонли Фармони, 28 январь, 2022.
3. Хайдарова Х.Р. Ахборотлашган жамият шароитида ота-оналарнинг виртуал-педагогик маданиятини ривожлантириш масалалари. Амалий социологик тадқиқот дастури (амалий-педагогик тадқиқот методологияси асосида ишлаб чиқилган). УзМУ, 2022 йил
4. Хайдарова Х.Р. Критерии развития родительской педагогической культуры. Экономика и социум. Илмий-амалий ва электрон журнал. № 12 (91)-2. 2021 йил. Б. 677-681
5. Хайдарова Х.Р. (2021). УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМДА ОТА-ОНАЛАР ВИРТУАЛ-ПЕДАГОГИК МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА СИНЕРГЕТИК ЁНДАШУВ. Academic research in educational sciences, 2 (NUU Conference 1), 154-157.

РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ЎСМИР-ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ

Усманова Зебо Бахтиёровна

Қори Ниёзий номидаги ТПМИ тадқиқотчиси

Ҳозирги кунда жамиятда рақамли трансформация жараёнлари тобора кенгаймоқда ва бу жараёнлар турли соҳаларга, жумладан таълим тизимига ҳам бевосита таъсир кўрсатмоқда. Рақамли технологиялар ҳаётимизга чуқур кириб боргани сари, ёшларнинг билим олиш, мулоқот қилиш ва ижтимоий муносабатларда фаоллик кўрсатиш усуллари ҳам ўзгаради. Ўсмир ёши — инсоннинг шахсий ва ижтимоий фаолликлари шаклланиб бораётган муҳим давр ҳисобланади. Бу ёшдаги ўқувчиларнинг фаол фуқаролик компетенциясини тарбиялаш эса мамлакатнинг келажаги учун муҳим вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Фаол фуқаролик

компетенцияси — бу инсоннинг жамиятдаги ўз ўрнини англаб етиш, ҳуқук ва мажбуриятларини билиш, жамоат ишларида фаол иштирок этиш қобилиятидир. Рақамли трансформация даврида бу компетенциянинг аҳамияти янада ошади, чунки ёшлар ахборот маконида ўзини тўғри ва масъулиятли намоён этмоғи зарур. Шу боис, ушбу мақолада рақамли трансформация жараёнида ўсмир ёшдаги ўқувчиларнинг фаол фуқаролик компетенциясини тарбиялашдаги асосий муаммолар ва уларни ҳал қилиш йўллари таҳлил қилинади.

Рақамли трансформация — бу замонавий рақамли технологияларни жамиятнинг турли соҳаларига кенг жорий этиш жараёнидир. Унинг натижасида таълим тизими ҳам жиддий ўзгаришларга дуч келмоқда. Масалан, таълим жараёнида онлайн дарслар, электрон ўқув материаллари, виртуал лабораториялар ва бошқа кўплаб инновацион воситалар қўлланилмоқда. Бу эса ёшларнинг билим олиш жараёнини енгиллаштириб, уларнинг танқидий фикрлаш, мустақиллик ва ахборотга етишиш қобилиятини ошириш имконини беради.

Бироқ рақамли муҳитнинг тез ривожланиши ёшлар учун маълум хавфларни ҳам келтириб чиқаради. Улар интернетдаги нотўғри маълумотлар, киберхавфсизлик муаммолари, ижтимоий тармоқлардаги салбий таъсирлар ва бошқаларга дуч келади. Бу ҳолатларда ёшларнинг ахборотни танлаб олиш ва ундан тўғри фойдаланиш кўникмалари зарур бўлади.

Рақамли трансформация жамиятдаги ижтимоий муносабатларни ҳам ўзгартиради. Ёшлар турли платформалар орқали тез ва эркин мулоқот қила олади, ўз фикр ва ғояларини кенг аудиторияга етказа олади. Шу боис, уларнинг фаол фуқаролик компетенциясини шакллантиришда рақамли муҳитдан самарали ва масъулиятли фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади.

Ўсмир ёши – бу инсоннинг шахсий ва ижтимоий ривожланиши учун ҳал қилувчи даврдир. Бу ёшдаги ўқувчиларнинг фаол фуқаролик компетенциясини шакллантиришда қуйидаги муаммолар учраб туради:

1. Ақлий ва ахлоқий тарбиянинг етарли даражада бўлмаслиги яъни кўпинча таълим муассасаларида ёшларнинг ҳуқуқий, ахлоқий ва маданий тарбиясига кўпроқ назар солинади, аммо уларнинг рақамли муҳитда фаол ва масъулиятли фуқаролар сифатида тарбияланиши назардан четда қолади.

2. Интернет ва ижтимоий тармоқлардаги салбий таъсирлар, ёшлар кўп вақтларини ижтимоий тармоқларда ўтказади, лекин бу муҳитда нотўғри маълумотлар, тафриқа чиқарувчи ва зўравонликка чорловчи контентлар ҳам мавжуд. Бу уларнинг фаолликларига салбий таъсир кўрсатади.

3. Маълумотни танлаш ва таҳлил қилиш қобилиятининг пастлиги яни рақамли муҳитда ахборот жуда кўп ва ҳар хил бўлади. Ўқувчилар ҳамма маълумотни тўғри баҳолашни, уларнинг ишончилигини текширишни билмасликлари сабабли нотўғри ёки ялғон ахборотга ишонадилар.

4. Технологиядан самарали ва масъулиятли фойдаланиш қобилиятининг етишмаслиги яъни ёшларда технологияни фақат ўз қизиқишлари учун қўллашга одатланган, аммо улар интернет хавфсизлиги, шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш ва рақамли тизим ҳуқуқларини ҳурмат қилиш борасида етарли билимга эга эмаслар.

Шу ўринда ўсмирларнинг фаол фуқаролик компетенциясини рақамли трансформация шароитида самарали тарбиялаш учун қуйидаги чора-тадбирларни амалга оширишни тавсия қилган бўлар эдик:

1. Таълимда рақамли технологияларни мўлжалланган ва меъёрий жорий этиш яъни, таълим муассасаларида рақамли воситалардан фойдаланишда аниқ мақсадлар ва стандартлар белгиланиши керак. Бу эса ўқувчи-ёшларни ахборот технологияларидан фақат билим олиш учун эмас, балки ижтимоий фаоллик учун ҳам фойдаланишга ўргатади.

2. Ёшларни ижтимоий фаолликка жалб қилиш, мактаб ва жамоатчилик ташкилотлари ўқувчи-ёшлар учун турли лойиҳалар, форумлар, ижтимоий акциялар ташкил қилиши керак. Бу уларнинг жамоатчилик ишларида фаол иштирок этишига, масъулиятни англашига ёрдам беради.

3. Ота-оналар ва ўқитувчиларнинг рақамли маданият ҳақидаги билимларини оширишяъни, ёшларни тарбиялашда ота-оналар ва ўқитувчиларнинг роли катта. Улар рақамли муҳитнинг имкониятлари ва хавфлари ҳақида билимли бўлса, ёшларга тўғри йўл кўрсатишлари осонлашади.

4. Ахборот ва коммуникация технологияларидан масъулиятли фойдаланишга ўргатиш бу мактабларда рақамли этика, интернет хавфсизлиги, шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш каби мавзуларга катта эътибор қаратилиши керак ҳисобланади.

5. Интернет хавфсизлиги ва киберхавфсизликка алоҳида эътибор бериш бу ёшларга интернетда ўзини қандай тутиш кераклиги, киберхавфлардан қандай ҳимояланиш кераклиги бўйича кўрсатмалар бериш зарур ҳисобланади.

Хулоса тариқасида шуларни айтишимиз мумкинки, рақамли трансформация жараёнида ўқувчи-ёшларнинг фаол фуқаролик компетенциясини тарбиялаш долзарб ва мураккаб муаммоларни келтириб чиқаради. Бунда асосий эътибор ёшларни ахборотни танлаш, таҳлил қилиш, масъулиятли ва фаол фуқаролар сифатида шакллантиришга қаратилмоғи зарур. Таълим тизими, ота-оналар, жамоат ташкилотлари ва давлат ҳамкорлигида рақамли муҳитда ёшларни тарбиялашнинг самарали механизмлари яратилиши мамлакатнинг келажақдаги барқарор таракқиётига хизмат қилади.

TIBBIYOT SOHASINING RAQAMLI MUHITIDA KASBIY CHET TILI QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH MODELINI AMALGA OSHIRISH TEXNOLOGIYASI

Toshturdiyeva Xurshida Erkinovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogika milliy instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada tibbiyot sohasida ta'lim oluvchilarning raqamli muhitda kasbiy chet tili (ingliz tili) qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik modelni joriy etish texnologiyalari tahlil qilinadi. Ushbu model raqamli ta'lim platformalari, interaktiv resurslar va kognitiv yondoshuv asosida tashkil etilgan bo'lib, talabalarning faol ta'lim faoliyatini kuchaytirish, mutaxassislikka oid chet tilida muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan.*

Abstract: *This article analyzes the technologies for implementing a pedagogical model aimed at developing professional foreign language (English) skills of medical students in a digital environment. This model is based on digital educational platforms, interactive resources and a cognitive approach, and is aimed at strengthening students' active learning activities and developing communication skills in a foreign language related to the specialty.*